

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin

Volume 2, Nomor 10, 2024, P. 184-191

Licenced by CC BY-SA 4.0

E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.13980884)DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13980884>

Metode dan Bentuk Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Menurut UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 21 Tahun 2008

Neni Hardiati¹, Fitriani², Ida Latifah³¹Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, ^{2,3}Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati BandungEmail: nenihardiati2000.mail.ugm.ac.id@gmail.com

Abstrak

Penyelesaian sengketa dalam perbankan syariah di Indonesia diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. UU No. 3 Tahun 2006 menetapkan bahwa Peradilan Agama memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, termasuk perbankan syariah, melalui jalur litigasi. Sementara itu, UU No. 21 Tahun 2008 memberikan pilihan penyelesaian sengketa melalui dua metode utama, yaitu litigasi dan non-litigasi. Metode yang digunakan menggunakan studi literatur dari berbagai penelitian terdahulu. Penyelesaian sengketa secara litigasi dilakukan di Pengadilan Agama, sedangkan non-litigasi dapat dilakukan melalui musyawarah, mediasi, atau arbitrase. Keberadaan metode litigasi dan non-litigasi memberikan fleksibilitas bagi para pihak yang bersengketa untuk memilih jalur yang paling sesuai dengan kepentingan mereka, baik melalui proses peradilan formal maupun penyelesaian yang lebih damai dan efisien di luar pengadilan.

Kata kunci: penyelesaian sengketa, perbankan syariah, mediasi, peradilan agama

Abstract

Dispute resolution in Islamic banking in Indonesia is regulated by several laws and regulations, especially Law No. 3 of 2006 concerning Amendments to Law No. 7 of 1989 concerning Religious Courts and Law No. 21 of 2008 concerning Islamic Banking. Law No. 3 of 2006 stipulates that the Religious Courts have the authority to resolve Islamic economic disputes, including Islamic banking, through litigation. Meanwhile, Law No. 21 of 2008 provides a choice of dispute resolution through two main methods, namely litigation and non-litigation. The method used uses literature studies from various previous studies. Dispute resolution through litigation is carried out in the Religious Court, while non-litigation can be done through deliberation, mediation, or arbitration. The existence of litigation and non-litigation methods provides flexibility for the disputing parties to choose the path that best suits their interests, either through the formal judicial process or a more peaceful and efficient settlement outside the court.

Keywords: dispute resolution, Islamic banking, mediation, religious courts

Article Info

Received date: 05 Oktober 2024

Revised date: 10 Oktober 2024

Accepted date: 18 Oktober 2024

PENDAHULUAN

Perbankan syariah, juga dikenal sebagai perbankan syariah, beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan melarang pembayaran atau penerimaan bunga (riba). Sebaliknya, lembaga keuangan yang sesuai dengan Syariah menawarkan produk dan layanan yang mematuhi hukum Islam, seperti pengaturan bagi hasil dan pembiayaan beragun aset. Pendekatan perbankan yang etis dan bertanggung jawab secara sosial ini telah mendapatkan popularitas di negara-negara mayoritas Muslim dan di kalangan non-Muslim yang mencari opsi perbankan alternatif (Hariyanto 2014a). Perbankan syariah bertujuan untuk mempromosikan inklusi keuangan, praktik etis, dan stabilitas ekonomi sekaligus selaras dengan nilai-nilai dan keyakinan nasabahnya. Memprioritaskan keadilan dan transparansi dalam transaksinya, lembaga keuangan yang patuh syariah berusaha untuk menciptakan sistem keuangan yang lebih adil dan merata. Selain menghindari transaksi berbasis bunga, bank-bank ini juga berinvestasi dalam proyek-proyek yang bertanggung jawab secara sosial dan menghindari industri yang dianggap tidak etis menurut hukum Islam, seperti perjudian dan alkohol (Al Hakim 2014). Akibatnya, perbankan Syariah tidak hanya mendapatkan daya tarik di dunia Islam tetapi juga menarik semakin banyak pelanggan di seluruh dunia yang mencari pendekatan keuangan yang lebih etis dan

berkelanjutan. Pada akhirnya, perbankan Syariah menawarkan pendekatan perbankan yang unik dan holistik yang memprioritaskan kesuksesan finansial dan integritas moral.

Pendekatan ini telah beresonansi dengan banyak individu dan bisnis yang mencari cara yang lebih teliti untuk mengelola keuangan mereka. Dengan berpegang pada prinsip-prinsip hukum Syariah, bank-bank ini mampu memberikan rasa transparansi dan kepercayaan yang seringkali kurang pada lembaga perbankan tradisional. Pelanggan tertarik pada gagasan uang mereka digunakan untuk tujuan yang selaras dengan nilai-nilai mereka, apakah itu mendukung inisiatif energi hijau atau mendanai proyek perumahan yang terjangkau (Hardiati 2021). Karena permintaan akan perbankan etis terus meningkat, perbankan Syariah siap menjadi pemain penting dalam lanskap keuangan global. Dengan penekanannya pada praktik etis dan investasi yang bertanggung jawab secara sosial, perbankan syariah menawarkan alternatif yang menyegarkan untuk perbankan konvensional. Melalui mengutamakan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan, bank-bank ini mampu memberikan dampak positif bagi dunia dengan tetap memberikan layanan keuangan yang kompetitif (Ariani 2012). Karena semakin banyak orang yang menyadari manfaat perbankan syariah, kemungkinan akan melihat lonjakan popularitas dan penerimaan di industri keuangan arus utama. Pada akhirnya, perbankan Syariah memiliki potensi untuk merevolusi cara kita berpikir tentang uang dan keuangan, menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan dan adil untuk semua.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode studi literatur yang dikenal dengan istilah tinjauan pustaka. Studi literatur merupakan analisis literatur terhadap suatu topik penelitian yang bertujuan untuk menginformasikan kepada pembaca mengenai hasil penelitian lain yang berkaitan dengan penelitian saat ini, menghubungkan penelitian dengan literatur yang sudah ada, dan mengisi kesenjangan pada penelitian sebelumnya (Nugrahani and Hum 2014). Teknik pengumpulan data dengan menggunakan studi literatur merupakan cara pengumpulan data atau sumber-sumber lain yang berkaitan dengan topik penelitian yang dapat diperoleh dari berbagai sumber baik berupa jurnal, buku, maupun penelitian lainnya. Dalam penelitian ini, literatur yang diperoleh dari jurnal internasional. Teknik analisis data dilakukan dari berbagai data yang telah diperoleh dengan menggunakan metode analisis deskriptif dengan cara menyajikan fakta-fakta kemudian dianalisis dan diuraikan serta memberikan pengertian dan penjelasan secukupnya (Sugiyono 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Metode penyelesaian sengketa dalam perbankan Syariah

Dalam perbankan Syariah, metode penyelesaian sengketa merupakan aspek penting untuk memastikan hasil yang adil dan adil bagi semua pihak yang terlibat. Salah satu metode umum yang digunakan adalah arbitrase, di mana pihak ketiga yang netral membantu menengahi dan menyelesaikan konflik antara bank dan nasabahnya. Proses ini memungkinkan cara yang lebih efisien dan hemat biaya untuk mengatasi perselisihan, dibandingkan dengan pertempuran pengadilan yang panjang dan mahal (Adolf 2020). Selain itu, perbankan syariah juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam menyelesaikan sengketa, memastikan bahwa keputusan dibuat sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai Islam (Nugroho 2019). Secara keseluruhan, penekanan pada keadilan dan integritas dalam metode penyelesaian sengketa membedakan perbankan syariah dari praktik perbankan tradisional, menjadikannya pilihan yang lebih etis dan berkelanjutan bagi individu dan bisnis. Mempromosikan sistem yang mengutamakan keadilan dan perilaku etis, perbankan syariah membangun kepercayaan dan loyalitas di antara nasabahnya (Hariyanto 2014b; Rasyid and Putri 2019). Komitmen terhadap prinsip-prinsip keadilan dan integritas ini tidak hanya menguntungkan nasabah individu tetapi juga berkontribusi pada stabilitas dan reputasi industri perbankan secara keseluruhan. Dengan penekanannya pada transparansi dan akuntabilitas, perbankan Syariah menawarkan alternatif yang layak bagi mereka yang mencari layanan keuangan yang selaras dengan nilai dan keyakinan mereka.

Pentingnya memahami UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 21 dalam menyelesaikan sengketa

Salah satu aspek kunci dari perbankan Syariah yang membedakannya dari perbankan konvensional adalah ketergantungannya pada prinsip dan nilai-nilai Islam untuk memandu operasinya. Ini termasuk penekanan kuat pada keadilan, perilaku etis, dan kepatuhan terhadap hukum

Syariah. Oleh karena itu, sangat penting bagi nasabah dan lembaga perbankan untuk memiliki pemahaman yang jelas tentang undang-undang dan peraturan yang relevan yang mengatur praktik perbankan Syariah. Ini termasuk membiasakan diri dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 21, yang memainkan peran penting dalam menyelesaikan sengketa dan memastikan integritas transaksi perbankan Syariah. Memiliki pemahaman yang kuat tentang undang-undang ini sangat penting untuk memastikan bahwa semua transaksi dilakukan dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Selain itu, nasabah harus menyadari hak dan tanggung jawab mereka saat terlibat dalam kegiatan perbankan syariah, karena ini akan membantu mencegah timbulnya kesalahpahaman atau perselisihan (Rasyid and Putri 2019; Yona 2014). Dengan mematuhi peraturan dan prinsip tersebut, baik nasabah maupun lembaga perbankan dapat bekerja sama untuk menciptakan sistem keuangan yang didasarkan pada keadilan, transparansi, dan perilaku etis.

Upaya kolaboratif antara nasabah dan lembaga perbankan ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan dan keyakinan terhadap sistem perbankan syariah. Penting bagi kedua belah pihak untuk berkomunikasi secara terbuka dan jujur, dan mencari klarifikasi atau bimbingan kapan pun diperlukan. Dengan menumbuhkan budaya saling menghormati dan pengertian, perbankan syariah dapat terus berkembang dan melayani kebutuhan komunitas Muslim di seluruh dunia. Perbankan Syariah benar-benar dapat memenuhi tujuannya untuk menyediakan layanan keuangan yang sejalan dengan nilai-nilai dan prinsip Islam. Pada akhirnya, keberhasilan perbankan Syariah bergantung pada kepatuhan terhadap standar etika dan komitmen terhadap transparansi dari nasabah dan lembaga perbankan (Dzulquy 2016). Dalam menjunjung tinggi nilai-nilai ini, sistem perbankan syariah dapat terus tumbuh dan memperluas jangkauannya, menawarkan alternatif yang layak untuk perbankan konvensional bagi umat Islam di seluruh dunia. Melalui dialog dan kolaborasi yang berkelanjutan, kedua belah pihak dapat bekerja sama untuk memastikan bahwa semua transaksi keuangan dilakukan sesuai dengan hukum Islam, memperkuat integritas sistem secara keseluruhan (Ichsan 2015). Perbankan Syariah dapat semakin memperkuat reputasinya sebagai pilihan yang dapat dipercaya dan dapat diandalkan bagi mereka yang ingin mengelola keuangan mereka dengan cara yang selaras dengan keyakinan agama mereka.

Metode Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah

a. Mediasi

Salah satu metode utama untuk menyelesaikan perselisihan dalam perbankan Syariah adalah melalui mediasi. Proses ini melibatkan pihak ketiga yang netral yang memfasilitasi diskusi antara pihak-pihak yang terlibat dalam perselisihan untuk mencapai solusi yang dapat diterima bersama. Mediasi dapat menjadi cara yang lebih efisien dan hemat biaya untuk menyelesaikan konflik dibandingkan dengan litigasi tradisional, dan juga memungkinkan resolusi yang lebih damai yang menjaga hubungan dan reputasi (Mujahidin 2018). Memanfaatkan mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa, lembaga perbankan syariah dapat menunjukkan komitmennya untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip Islam tentang keadilan dan keadilan dalam semua aspek operasional mereka. Pendekatan ini tidak hanya membantu menghindari pertempuran hukum yang panjang dan mahal tetapi juga mempromosikan budaya kerja sama dan pengertian dalam organisasi. Selain itu, mediasi dapat membantu menjaga kepercayaan dan loyalitas pelanggan dengan menyelesaikan perselisihan secara transparan dan hormat (Nugroho 2019). Secara keseluruhan, memasukkan mediasi ke dalam proses penyelesaian konflik dapat meningkatkan reputasi dan kredibilitas lembaga perbankan syariah di mata klien mereka dan masyarakat luas.

b. Arbitrase

Arbitrase memungkinkan pihak ketiga yang netral untuk membuat keputusan yang mengikat tentang masalah ini, memberikan resolusi akhir tanpa perlu litigasi yang mahal. Dengan memanfaatkan arbitrase, lembaga perbankan Syariah dapat memastikan bahwa sengketa ditangani secara efisien dan adil, semakin memperkuat komitmen mereka untuk menegakkan prinsip-prinsip Islam. Selain itu, arbitrase dapat membantu melindungi reputasi lembaga dengan menjaga kerahasiaan perselisihan dan jauh dari mata publik. Pendekatan ini dapat membantu menjaga kepercayaan dan kepercayaan pada institusi, yang pada akhirnya mengarah pada hubungan yang lebih kuat dengan klien dan reputasi yang lebih positif di industri ini (Anwar 2018). Secara keseluruhan, arbitrase menawarkan cara yang lebih damai dan pribadi untuk menyelesaikan konflik dalam lembaga perbankan syariah. Menjauhkan perselisihan di ruang sidang dan jauh dari pengawasan publik, lembaga-lembaga ini dapat mempertahankan integritas dan kredibilitasnya. Ini tidak hanya

menguntungkan institusi itu sendiri tetapi juga menumbuhkan rasa percaya dan loyalitas di antara klien, yang pada akhirnya berkontribusi pada kehadiran yang lebih kuat dan lebih bereputasi di industri ini (Prakoso 2017). Pada akhirnya, penggunaan arbitrase dalam perbankan Syariah terbukti menjadi metode yang bijaksana dan efektif untuk menegakkan prinsip-prinsip Islam sambil juga mempromosikan harmoni dan stabilitas dalam institusi.

c. Litigasi

Lembaga ini dapat menangani konflik secara diam-diam dan efisien, menjaga citra mereka dan memastikan bahwa nilai-nilai inti mereka ditegakkan. Selain itu, arbitrase memungkinkan pendekatan yang lebih personal dan disesuaikan untuk menyelesaikan perselisihan, dengan mempertimbangkan keadaan dan prinsip spesifik keuangan Islam. Pendekatan proaktif ini tidak hanya menguntungkan institusi dan kliennya, tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan dan keberlanjutan industri perbankan syariah secara keseluruhan. Dengan mengatasi konflik melalui arbitrase, lembaga perbankan Syariah dapat menunjukkan komitmen mereka terhadap praktik bisnis yang etis dan adil, memperkuat kepercayaan dan kepercayaan di antara para pemangku kepentingan. Komitmen untuk menyelesaikan perselisihan dengan cara yang sesuai dengan Syariah ini tidak hanya membedakan mereka dari lembaga keuangan konvensional tetapi juga memperkuat posisi mereka sebagai pemimpin di sektor keuangan syariah. Pada akhirnya, penggunaan arbitrase tidak hanya menjaga reputasi lembaga perbankan Syariah tetapi juga mempromosikan budaya transparansi dan akuntabilitas, mendorong kesuksesan dan stabilitas jangka panjang dalam industri (Dzuluqy 2016).

Selain itu, pemanfaatan arbitrase dalam menyelesaikan sengketa juga sejalan dengan prinsip-prinsip keuangan syariah, yang menekankan keadilan, keadilan, dan saling menghormati. Dengan berpegang pada nilai-nilai ini, lembaga perbankan Syariah dapat lebih membedakan diri dari rekan-rekan konvensional mereka dan menarik lebih banyak klien yang menghargai praktik keuangan yang etis dan bertanggung jawab. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas yang dipromosikan melalui arbitrase dapat membantu mengurangi risiko dan mencegah potensi konflik, yang pada akhirnya berkontribusi pada ekosistem keuangan Islam yang lebih berkelanjutan dan tangguh (Hardiati and Rusyana 2021; Masse and Rusli 2017). Karena lembaga perbankan syariah memprioritaskan praktik etis dan transparansi dalam operasional mereka, mereka dapat membangun kepercayaan dengan klien dan pemangku kepentingan, membina hubungan jangka panjang berdasarkan saling pengertian dan nilai-nilai bersama. Dengan merangkul arbitrase sebagai metode yang disukai untuk menyelesaikan perselisihan, lembaga-lembaga ini menunjukkan komitmen mereka untuk menegakkan prinsip-prinsip Islam dan mempromosikan budaya akuntabilitas dalam industri. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kredibilitas dan reputasi perbankan Syariah tetapi juga berkontribusi pada stabilitas dan pertumbuhan sektor keuangan Islam secara keseluruhan.

Bentuk Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah

a. Penyelesaian melalui Badan Arbitrase Syariah

Penggunaan badan arbitrase Syariah untuk menyelesaikan perselisihan dalam industri perbankan syariah merupakan langkah strategis yang sejalan dengan prinsip-prinsip keuangan syariah. Badan-badan ini menyediakan platform bagi para pihak untuk menyelesaikan perbedaan mereka dengan cara yang sesuai dengan hukum Syariah, memastikan bahwa pertimbangan etika dan moral diperhitungkan selama proses pengambilan keputusan. Memilih arbitrase sebagai sarana penyelesaian sengketa, lembaga keuangan syariah menunjukkan komitmennya terhadap transparansi, keadilan, dan akuntabilitas, yang merupakan nilai penting dalam membangun kepercayaan dan kepercayaan di antara para pemangku kepentingan (Hardiati and Rusyana 2021). Selain itu, penggunaan arbitrase membantu merampingkan proses resolusi, menghindari prosedur litigasi yang panjang dan mahal yang dapat merugikan reputasi dan stabilitas keuangan industri. Selain itu, arbitrase memungkinkan perselisihan diselesaikan tepat waktu, mengurangi ketegangan pada kedua belah pihak yang terlibat. Proses yang efisien ini tidak hanya menghemat waktu dan uang, tetapi juga menjaga hubungan dan mempromosikan lingkungan bisnis yang harmonis. Pada akhirnya, penggunaan arbitrase dalam keuangan Islam menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukum Syariah sekaligus menumbuhkan budaya saling menghormati dan bekerja sama dalam industri.

b. Penyelesaian di Pengadilan Agama

Di sisi lain, penggunaan Penyelesaian di Pengadilan Agama dalam keuangan Islam juga dapat menjadi pilihan yang layak untuk menyelesaikan perselisihan. Metode ini melibatkan pencarian resolusi melalui pengadilan agama, yang dipandu oleh prinsip-prinsip dan hukum Islam. Sementara

arbitrase berfokus pada pihak ketiga yang netral untuk membuat keputusan, Penyelesaian di Pengadilan Agama mengandalkan keahlian ulama dan hakim yang menafsirkan hukum Syariah untuk mencapai putusan. Proses ini dapat memberikan rasa legitimasi agama dan keaslian budaya untuk penyelesaian perselisihan dalam industri keuangan syariah. Selain itu, penggunaan pengadilan agama dapat membantu memperkuat pentingnya menegakkan nilai-nilai dan etika Islam dalam urusan bisnis, yang semakin memperkuat integritas industri (Al Hakim 2014; Pramudya 2018). Secara keseluruhan, memanfaatkan pengadilan agama seperti Penyelesaian di Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perselisihan dalam industri keuangan Islam dapat berkontribusi pada cara yang lebih harmonis dan sesuai secara budaya untuk menyelesaikan konflik. Dengan memasukkan prinsip-prinsip dan hukum Islam ke dalam proses pengambilan keputusan, pihak-pihak yang terlibat dapat merasa yakin bahwa perselisihan mereka ditangani dengan cara yang selaras dengan keyakinan agama mereka. Ini tidak hanya meningkatkan legitimasi proses resolusi tetapi juga menumbuhkan rasa kepercayaan dan rasa hormat yang lebih besar dalam industri. Pada akhirnya, penggunaan pengadilan agama dapat membantu mempromosikan perilaku etis dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan keadilan dalam keuangan Islam.

c. Penyelesaian melalui Lembaga Mediasi

Alternatif yang efektif dalam menyelesaikan konflik dalam industri keuangan Islam. Dengan melibatkan pihak-pihak yang kompeten dan berpengalaman dalam hukum Islam, lembaga mediasi dapat memberikan solusi yang lebih tepat dan adil bagi para pihak yang terlibat. Selain itu, pendekatan ini juga dapat mempercepat proses penyelesaian sengketa dan mengurangi biaya yang harus dikeluarkan oleh para pihak. Dengan demikian, lembaga mediasi dapat menjadi sarana yang efektif dalam mempromosikan nilai-nilai etika dan keadilan dalam industri keuangan Islam. Melalui pendekatan ini, Indonesia dapat menjadi contoh bagi negara-negara lain dalam menyelesaikan konflik di industri keuangan Islam secara efektif. Dengan memperkuat lembaga mediasi dan melibatkan para ahli hukum Islam, dapat diharapkan bahwa penyelesaian sengketa akan menjadi lebih transparan dan akuntabel. Hal ini akan membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri keuangan Islam serta memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat keuangan syariah yang terpercaya di tingkat global (Nugroho 2019).

Sebagai hasilnya, investor dan pelaku bisnis akan merasa lebih yakin dalam menggunakan produk keuangan syariah yang ditawarkan di Indonesia. Selain itu, langkah-langkah ini juga akan membantu mengurangi potensi konflik dan meningkatkan stabilitas industri keuangan Islam secara keseluruhan. Dengan demikian, Indonesia dapat terus memperkuat posisinya sebagai pemimpin dalam industri keuangan syariah di dunia. Dengan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap industri keuangan Islam di Indonesia, diharapkan dapat menarik minat investor asing untuk berinvestasi dalam produk keuangan syariah di tanah air. Hal ini tidak hanya akan memberikan keuntungan bagi perekonomian Indonesia, tetapi juga akan memperkuat hubungan ekonomi antara Indonesia dengan negara-negara lain di dunia (Mujahidin 2018). Dengan demikian, Indonesia dapat menjadi pusat keuangan syariah yang semakin dikenal dan dihormati di tingkat global.

UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 21

Tahun 2008 merupakan landasan hukum bagi perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia. Melalui regulasi yang jelas dan mendukung, diharapkan industri keuangan syariah dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian Indonesia. Selain itu, dengan adanya kerjasama antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan masyarakat, diharapkan visi Indonesia sebagai pusat keuangan syariah dunia dapat tercapai dalam waktu yang tidak terlalu lama. Dengan adanya dukungan dari regulasi yang kuat, industri keuangan syariah di Indonesia dapat terus tumbuh dan memberikan manfaat ekonomi yang besar bagi negara. Kerjasama antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan masyarakat juga diharapkan dapat mempercepat pencapaian visi Indonesia sebagai pusat keuangan syariah dunia. Sehingga demikian, Indonesia dapat semakin dikenal dan dihormati di tingkat global dalam hal keuangan syariah (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang bank syariah 2008).

a. Sekilas Tentang UU No. 3 Tahun 2006

Sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pusat keuangan syariah global. Dengan terus mendorong pertumbuhan industri keuangan syariah melalui kebijakan yang mendukung dan kerjasama yang erat antara berbagai pihak terkait, Indonesia dapat memperkuat posisinya sebagai pemimpin dalam pasar

keuangan syariah. Selain itu, upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang prinsip-prinsip keuangan syariah juga akan menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai visi tersebut. Melalui Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perbankan Syariah, pemerintah Indonesia telah memberikan landasan hukum yang kuat untuk pengembangan industri keuangan syariah. Dengan regulasi yang jelas dan mendukung, para pelaku pasar dapat merasa lebih percaya diri untuk berinvestasi dan bertransaksi dalam sistem keuangan syariah. Selain itu, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang manfaat dan prinsip-prinsip keuangan syariah juga perlu terus ditingkatkan agar pemahaman dan partisipasi masyarakat semakin meningkat. Dengan langkah-langkah ini, Indonesia memiliki peluang besar untuk memperkuat posisinya sebagai pusat keuangan syariah global (Sjahdeini 2018).

b. Sekilas Tentang UU No. 21

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan peranannya dalam mengawasi dan mengatur industri keuangan syariah juga sangat penting untuk memastikan keberlangsungan dan keberhasilan sektor ini. Selain itu, kerjasama antara lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional juga dapat menjadi kunci dalam memperluas akses dan penetrasi pasar keuangan syariah. Dengan terus meningkatkan kerjasama lintas sektor dan meningkatkan kualitas layanan, industri keuangan syariah di Indonesia dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian negara. Kerjasama antara lembaga keuangan syariah dan konvensional juga dapat menciptakan sinergi yang saling menguntungkan, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan daya saing industri keuangan secara keseluruhan. Melalui adanya kerjasama ini, diharapkan pasar keuangan syariah dapat tumbuh lebih pesat dan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat, sehingga potensi pasar keuangan syariah di Indonesia dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang besar bagi perekonomian negara. Semua pihak terkait, baik pemerintah, OJK, lembaga keuangan syariah, maupun konvensional, perlu terus bekerjasama dan saling mendukung untuk mencapai tujuan bersama dalam memajukan industri keuangan syariah di Indonesia (Wahid 2021).

c. Implikasi undang-undang ini terhadap penyelesaian sengketa dalam perbankan syariah

Penyelesaian sengketa dalam perbankan Syariah merupakan aspek penting yang perlu dipertimbangkan dengan cermat mengingat undang-undang dan peraturan baru. Implikasi dari undang-undang ini terhadap penyelesaian sengketa dapat berdampak signifikan pada stabilitas dan pertumbuhan sektor perbankan syariah secara keseluruhan. Penting bagi semua pihak yang terlibat, termasuk pemerintah, OJK, lembaga keuangan syariah, dan lembaga keuangan konvensional, untuk bekerja sama dan saling mendukung dalam rangka mencapai tujuan bersama memajukan industri keuangan syariah di Indonesia. Dengan memastikan proses penyelesaian sengketa yang adil dan efisien, industri dapat terus berkembang dan berkontribusi positif bagi perekonomian negara (Abd Hakim 2011). Mempromosikan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan dalam industri, pemangku kepentingan dapat membangun fondasi yang lebih kuat untuk pertumbuhan dan pembangunan yang berkelanjutan. Kolaborasi dan kerja sama di antara semua pihak juga akan membantu dalam menciptakan lingkungan yang lebih kondusif untuk investasi dan inovasi di sektor perbankan syariah. Pada akhirnya, kerangka penyelesaian sengketa yang berfungsi dengan baik tidak hanya akan melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat, tetapi juga meningkatkan reputasi dan kredibilitas perbankan syariah di Indonesia dan sekitarnya (Sjahdeini 2018).

SIMPULAN

Pembentukan kerangka peraturan yang kuat dan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif sangat penting untuk keberhasilan sektor perbankan Syariah di Indonesia. Dengan mengatasi isu-isu utama seperti transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan, pemangku kepentingan dapat bekerja sama untuk memastikan keberlanjutan dan pertumbuhan jangka panjang industri. Melalui kolaborasi dan kerja sama, industri dapat menumbuhkan lingkungan yang lebih kondusif untuk investasi dan inovasi, yang pada akhirnya meningkatkan reputasi dan kredibilitasnya baik di dalam negeri maupun internasional. Ke depan, semua pihak yang terlibat harus terus memprioritaskan pengembangan dan penerapan praktik dan mekanisme regulasi yang baik untuk mendukung pertumbuhan dan keberhasilan perbankan Syariah di Indonesia yang berkelanjutan.

Penyelesaian sengketa adalah aspek penting dari perbankan Syariah, karena memastikan proses yang adil dan transparan untuk menyelesaikan konflik dan perselisihan yang mungkin timbul di antara para pemangku kepentingan. Memiliki pemahaman yang jelas tentang berbagai metode yang

tersedia untuk menyelesaikan perselisihan sangat penting untuk menjaga kepercayaan dan kepercayaan pada industri. Ini termasuk mekanisme seperti arbitrase, mediasi, dan rekonsiliasi, yang dapat membantu memfasilitasi resolusi yang tepat waktu dan efektif sambil menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukum Syariah. Dengan memprioritaskan pengembangan dan penerapan praktik penyelesaian sengketa yang kuat, industri dapat semakin memperkuat posisinya sebagai sektor keuangan yang andal dan dapat dipercaya di Indonesia. Selain itu, dengan mempromosikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses penyelesaian sengketa, lembaga keuangan syariah dapat menunjukkan komitmen mereka terhadap praktik bisnis yang etis dan kepuasan pelanggan. Menekankan pentingnya hasil yang adil dan adil dalam menyelesaikan konflik juga akan membantu meningkatkan reputasi industri dan menarik lebih banyak investor yang mencari solusi keuangan yang etis. Pada akhirnya, dengan merangkul dan mempromosikan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, keuangan syariah di Indonesia dapat terus tumbuh dan berkembang di pasar yang kompetitif dan dinamis.

REFERENCES

- Abd Hakim, Atang. 2011. *Fiqih Perbankan Syariah: Transformasi Fiqih Muamalah Ke Dalam Peraturan Perundang-Undangan*. Refika Aditama.
- Adolf, Huala. 2020. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Sinar Grafika.
- Anwar, Khoirul. 2018. *Peran Pengadilan Dalam Arbitrase Syariah*. Kencana.
- Ariani, Nevey Varida. 2012. "Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Luar Pengadilan." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 1(2):277–94.
- Dzuluqy, Suryati. 2016. "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Secara Litigasi." *Jurnal Studi Kasus Perkara* 1(1):1–17.
- Al Hakim, Ikhsan. 2014. "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama." *Pandecta Research Law Journal* 9(2):273–91.
- Hardiati, Neni. 2021. "Model-Model Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah." *Tranekonomika* 1(5).
- Hardiati, Neni, and Ayi Yunus Rusyana. 2021. "Penyelesaian Konflik Ekonomi Syariah Melalui Jalur Non Litigasi Dalam Perspektif Teori Masalah Al-Syaitibi." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5(02):157–70.
- Hariyanto, Erie. 2014a. "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia." *IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* 1(1):42. doi: 10.19105/iqtishadia.v1i1.365.
- Hariyanto, Erie. 2014b. "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia." *IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 1(1):42–58.
- Ichsan, Nurul. 2015. "Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Indonesia." *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 15(2).
- Masse, Rahman Ambo, and Muhammad Rusli. 2017. "Arbitrase Syariah Formalisasi Hukum Islam Dalam Ranah Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Secara Non Litigasi."
- Mujahidin, Ahmad. 2018. *Ruang Lingkup Dan Praktik Mediasi Sengketa Ekonomi Syari'ah*. Deepublish.
- Nugrahani, Farida, and M. Hum. 2014. "Metode Penelitian Kualitatif." *Solo: Cakra Books* 1(1).
- Nugroho, Susanti Adi. 2019. *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Prenada Media.
- Prakoso, Andria Luhur. 2017. "Tinjauan Terhadap Arbitrase Syariah Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Bidang Perbankan Syariah." *Jurnal Jurisprudence* 7(1):59–67.
- Pramudya, Kelik. 2018. "Strategi Pengembangan Ekonomi Syariah Melalui Penguatan Fungsi Pengadilan Agama Dalam Penyelesaian Sengketa." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 7(1):35–47.
- Rasyid, Abdul, and Tiska Andita Putri. 2019. "Kewenangan Lembaga Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah." *Jurnal Yudisial* 12(2):159–77.
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2018. *Perbankan Syariah: Produk-Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Kencana.
- Sugiyono. 2017. "Metode Penelitian Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D." Pp. 286–88 in *Bandung: Alfabeta*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang bank syariah. 2008. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Bank Syariah." 282.

- Wahid, Nur. 2021. *Perbankan Syariah: Tinjauan Hukum Normatif Dan Hukum Positif*. Prenada Media.
- Yona, Rika Delfa. 2014. "Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Indonesia." *Economic: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 4(1):59-81.